

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2019)

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
LOBBY Y COMUNICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

<https://lobbycomeneuropa.com/>
Informe sobre la presencia de los lobbies en diarios de España

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY
ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2019)

Autores:

Antonio Castillo-Esparcia

acastilloe@uma.es ✉

Ana Almansa-Martínez

aam@uma.es ✉

Álvaro Serna-Ortega

amso@uma.es ✉

Investigadoras:

Elizabeth Castellero-Ostio

ecastillero@uma.es ✉

Andrea Moreno-Cabanillas

amorenoc@uma.es ✉

Editor: Universidad de Málaga.

©: Lobby y Comunicación en la Unión Europea.
(PID2020-118584RB-100).

ISBN: 978-84-09-80874-8

Málaga, España - 2026

Citar: Castillo-Esparcia, A., Almansa-Martínez, A., Serna-Ortega, Á.; Castellero-Ostio, E.; Moreno-Cabanillas, A. (2026). *Medios de comunicación y lobby. Análisis de los diarios españoles (2019)*. Universidad de Málaga. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444102>

Índice

Justificación	04
Objetivos	04
Metodología	05
Resultados (Diarios Impresos)	06
Resultados (Diarios Digitales)	09
Hemeroteca	12

Justificación

Este análisis facilita la contextualización de los elementos que afectan los procesos de toma de decisiones, resaltando los actores clave, los temas predominantes en el discurso público y la continua transformación de las percepciones en la opinión general. En ese sentido, **la monitorización de noticias relacionadas con el lobbying en España se vuelve crucial al ayudar a desentrañar las complejidades que moldean la política y la sociedad.**

Objetivos

Se plantean **tres objetivos** para el informe:

1

Recopilar todas las noticias sobre *lobbies* publicadas en los principales diarios españoles (digitales e impresos) en 2019.

2

Realizar un análisis de la distribución temporal de las noticias publicadas y de las diferencias de cobertura entre los medios.

3

Fomentar la ciencia abierta, ofreciendo las bases de datos de manera íntegra a la comunidad académica.

Metodología

La metodología empleada en este estudio es de naturaleza cuantitativa y se fundamenta en la **recopilación sistemática de noticias mediante la utilización de palabras clave**. Para el vaciado de los contenidos publicados se emplea la plataforma MyNews. Esta aproximación permite examinar de forma detallada la distribución temporal de las noticias y su relación con eventos relevantes, así como identificar patrones en la cobertura mediática y evaluar la cantidad de noticias en los distintos medios de comunicación.

La muestra está compuesta por **todas las noticias publicadas en El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Correo, El Economista, Cinco Días, Expansión, 20 Minutos y El Periódico relativas a lobbies, durante el año 2019**. Forman parte del estudio las versiones impresas (nacionales o regionales), los suplementos, los visores digitales y las ediciones *online*.

Una vez se dispone del conjunto de noticias, se procede a llevar a cabo una serie de **análisis estadísticos con el objetivo de profundizar de manera descriptiva en el fenómeno de la cobertura mediática de los lobbies en el período de estudio**.

EL PAÍS
EL MUNDO
el Economista
ABC
EL CORREO

LA VANGUARDIA
CincoDías
Expansión
20 minutos
el Periódico

Resultados

DIARIOS IMPRESOS

En total se publicaron **4468 noticias** en los diez diarios impresos y sus suplementos correspondientes. La distribución de las publicaciones impresas durante el año 2019 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	57	75	73	92	117	71	43	79	14	46	28	34
EL MUNDO	168	94	180	171	140	181	106	100	96	91	44	110
LA VANGUARDIA	10	7	27	9	21	11	8	15	12	6	6	9
ABC	91	111	254	121	74	62	45	79	79	89	29	44
EL CORREO	46	32	19	11	21	15	6	10	7	4	4	7
elEconomista	3	7	9	4	9	5	6	4	6	7	5	9
CincoDías	6	12	10	14	9	5	11	6	4	8	9	14
Expansión	45	31	41	29	129	50	32	43	13	101	54	61
el Periódico	1	4	1	3	3	2	3	0	1	3	2	4
20 minutos	8	0	8	0	0	0	1	0	1	1	0	0

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés fue marzo, con 622 publicaciones (13,92% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue noviembre con 181 (4,05% del total). El término medio de noticias mensuales es de 372.

El periódico **El Mundo encabeza la lista con un total de 1481 noticias**, contrastando con la cifra más reducida que se observa en 20 Minutos, con solo 19 noticias en el año 2019. Al evaluar los diarios de manera individual, se destacan notables disparidades en cuanto al volumen de publicaciones.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LOS DIARIOS

La suma de noticias de El País, El Mundo y ABC representa el 73,5% del total en la muestra, mientras que Expansión contribuye significativamente con un 14,1%.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

Además de las variaciones mensuales dentro de límites razonables, se aprecia una **disminución progresiva a partir del mes de febrero.**

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

La distribución mensual de noticias entre los diarios es bastante uniforme en aquellos con un alto número de noticias. Sin embargo, se destacan excepciones notables, especialmente en el caso de 20 Minutos.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

La asignación mensual, al tener en cuenta cifras absolutas, refleja la concentración de noticias en El Mundo, El País, ABC y Expansión. También destaca la prevalencia de noticias en el mes de marzo.

Es digno de mención que el número absoluto de noticias registrado en ABC durante marzo es el más alto de todo el año 2019.

Resultados

DIARIOS DIGITALES

En total se publicaron **1547 noticias** en las diez páginas web de los diarios que forman parte de la investigación. La distribución de las publicaciones digitales durante el año 2019 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	24	21	22	27	33	20	16	18	16	17	10	8
EL MUNDO	25	16	25	19	24	22	15	16	18	12	7	12
LA VANGUARDIA	20	10	29	16	27	16	13	19	17	9	3	9
ABC	27	26	36	35	19	12	21	18	19	16	16	18
EL CORREO	7	4	3	1	10	1	1	0	0	3	1	0
elEconomista	19	11	16	13	19	18	8	16	4	10	14	10
CincoDías	5	9	7	11	8	6	8	3	5	8	8	10
Expansión	12	16	12	22	15	9	4	11	8	19	8	11
elPeriódico	5	6	12	4	7	6	6	1	5	2	5	4
20minutos	24	14	21	17	12	12	11	6	10	12	11	16

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés en 2019 fue marzo, con 183 publicaciones (11,82% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue noviembre con 83 (5,36% del total). El término medio de noticias mensuales es de 129.

Al analizar de manera individual las páginas de los diarios, las disparidades son significativamente menores en comparación con los impresos. **ABC lidera con el mayor número de noticias, 263**, mientras que El Correo presenta la cifra más baja, con tan solo 31 noticias en el año 2019.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LAS PÁGINAS WEB

La cantidad de noticias en los diferentes sitios web es más uniforme en comparación con las noticias impresas. No se destacan concentraciones llamativas.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

La variabilidad mensual presenta niveles significativos durante la primera mitad del año, mientras que en la segunda mitad, los datos mensuales se mantienen estables.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

La distribución proporcional es bastante homogénea en los diez casos examinados. Aunque, como era de esperar, existen variaciones relativas, siendo la más notable la registrada en el mes de mayo en el caso de El Correo.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

Las cifras más elevadas en cuanto a publicaciones totales se encuentran en ABC (263 noticias), El País (232 noticias) y El Mundo (211 noticias).

Por otra parte, los datos absolutos más bajos, los muestra El Correo (31 noticias) y El Periódico (63 noticias). No obstante, proporcionalmente, la brecha no es tan pronunciada como en los diarios impresos.

Hemeroteca

NOTICIAS 2019

Se pone a disposición de la comunidad científica el conjunto de noticias que han formado parte de la investigación.

EL PAÍS

EL MUNDO

LA VANGUARDIA

ABC

EL CORREO

elEconomista

CincoDías

Expansión

el Periódico

20 minutos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2019)

Este informe se desarrolla en el marco del proyecto "**Lobby y Comunicación en la Unión Europea**" del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).

Programa Estatal de I+D+i para Pruebas de Concepto. Programa Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación, 2020-2023 **(PID2020-118584RB-100)**.

Universidad de Málaga

**C. de León Tolstoi, s/n.
C.P. 29010, Málaga**

Correos electrónicos

**aam@uma.es
acastilloe@uma.es
amso@uma.es
ecastillero@uma.es
amorenoc@uma.es**

Página web

<https://lobbycomeneuropa.com>

Editor: Universidad de Málaga
ISBN: 978-84-09-80874-8
Málaga, España - 2026